

NUEVO PROCESO DE FABRICACIÓN AVANZADA PARA SECCIONES TRASERAS DE FUSELAJE DE ESTRUCTURAS AEROESPACIALES ALTAMENTE INTEGRADAS.

G. Nuñez-Márquez¹, P. Tabarés-Fernández¹, M. Mora-Mendías¹

¹FIDAMC, Foundation for the Research, Development and Application of Composite Materials. Avda.Rita Levi Montalcini 29, Tecnogetafe, 28906 Getafe, Madrid, Spain.
gloria.n.marquez@fidamc.es

RESUMEN

CS2-LPA-WP1.2.5. Advanced Rear End Manufacturing es un proyecto europeo que se engloba dentro del programa de investigación del CleanSky2. Este paquete de trabajo se centra en diseñar, fabricar y testear nuevas tecnologías para la fabricación de estructuras aeronáuticas, integrando, en la parte trasera de una aeronave, diferentes elementales.

El trabajo que aquí se presenta, muestra el proceso de fabricación desarrollado para obtener un demostrador a escala real de una sección trasera de fuselaje en material compuesto de fibra de carbono preimpregnada, integrándose rigidizadores, cuadernas de forma y revestimiento en un solo paso.

Los rigidizadores con sección en omega se realizan mediante encintado automático y posterior conformado, integrándose en fresco en el demostrador.

Las cuadernas de forma también se encintan en automático y conforman, realizando un semicurado de las mismas (para lo cual ha sido necesaria una campaña de ensayos de fabricabilidad junto con diferentes estudios de grado de curado). La integración de estas cuadernas semicuradas en el demostrador permite aunar las ventajas de una integración coencolada (sin remaches) a la vez que se consigue simplificar el utillaje de integración respecto a elementales en fresco ya que su espesor final ya ha sido consolidado.

El encintado automático del revestimiento se realiza sobre un útil que alberga los rigidizadores en fresco y las cuadernas semicuradas. Finalmente, se realiza el curado en autoclave, obteniendo la sección completa de fuselaje altamente integrada.

Todas las tecnologías desarrolladas en este demostrador permiten la automatización dentro de un entorno industrial de altas cadencias de producción.

PALABRAS CLAVE: termoestables, fuselaje, fabricación automática, alta integración, industrialización.